

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРФЕРОНОВ, ЦИТОКИНОВ С БИОХИМИЧЕСКИМИ МЕДИАТОРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ В КРОВИ ПРИ АССОЦИИИ COVID-19 И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Аслонова Маржона Рамазоновна

Бухарский Государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сино

Аннотация. В исследование было включено 103 пациентов, госпитализированных по поводу SARS-CoV-2 пневмонии в Бухарской областной инфекционной больнице, которую переорганизована в Ковид-центр. Иммунологические исследования крови больных детей проводились в лаборатории иммуноморфологии института иммунологии и геномики человека АН РУз. Изучены показатели интерферона (ИНФ-а, ИНФ- γ), цитокинов (ИЛ4, ИЛ18) и биохимические анализы в крови.

У больных с SARS-CoV-2 пневмонии и СД 2 типа, общий билирубин имеет высокую связь с диабетогенным цитокином-ИЛ-18- $r=0,42$, на фоне заметной отрицательной связи с ИЛ-4 ($r=-0,30$) и ИНФ γ $r=-0,34$. При этом свободная фракция билирубина также как общий билирубин имеет заметные отрицательные связи с ИЛ-4 ($r=-0,22$) и ИНФ- γ $r=-0,34$, положительная заметная связь имеет с ИЛ-18- $r=0,34$

У больных с SARS-CoV-2 пневмонии и СД 2 типа, общий билирубин имеет высокую связь с диабетогенным цитокином-ИЛ-18- $r=0,42$, на фоне заметной отрицательной связи с ИЛ-4 ($r=-0,30$) и ИНФ γ - $r=-0,34$.

Ключевые слова: SARS CoV-2, пневмония, сахарный диабет 2 типа, пневмония, интерферон, цитокин.

CORRELATION RELATIONSHIP OF INTERFERONS, CYTOKINES WITH BIOCHEMICAL MEDIATORS OF INFLAMMATION IN THE

BLOOD IN THE ASSOCIATION OF COVID-19 AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Aslonova Marjona Ramazonova

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. The study included 103 patients hospitalized for SARS-CoV-2 pneumonia at the Bukhara Regional Infectious Diseases Hospital, which was reorganized into the Covid Center. Immunological studies of the blood of sick children were carried out in the laboratory of immunomorphology of the Institute of Human Immunology and Genomics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. The indicators of interferon (INF-a, IFN- γ), cytokines (IL4, IL18) and biochemical tests in the blood were studied.

In patients with SARS-CoV-2 pneumonia and type 2 diabetes, total bilirubin has a high relationship with the diabetogenic cytokine IL-18 - $r = 0.42$, against the background of a noticeable negative relationship with IL-4 ($r = -0.30$) and INF γ - $r = -0.34$. At the same time, the free fraction of bilirubin, like total bilirubin, has noticeable negative connections with IL-4 ($r = -0.22$) and IFN- γ $r = -0.34$, and has a significant positive connection with IL-18 - $r = 0.34$

In patients with SARS-CoV-2 pneumonia and type 2 diabetes, total bilirubin has a high relationship with the diabetogenic cytokine IL-18 - $r = 0.42$, against the background of a noticeable negative relationship with IL-4 ($r = -0.30$) and INFu- $r = -0.34$.

Key words: SARS CoV-2, pneumonia, type 2 diabetes mellitus, pneumonia, interferon, cytokine

**COVID-19 VA 2-TIIP QANDLI DIABET ASSOZIACIYASIDA
INTERFERONLAR, CITOKINLARNING QONDAGI**

ЯЛЛИҒЛАНИШНИНГ БИОКИМЁВИЙ МЕДИАТОРЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

Аслонова Маржона Рамазонова

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Тадқиқотда Ковид-марказига айлантирилган Бухоро вилоят юқумли касалликлар шифохонасида SARS-COV-2 пневмонияси билан касалхонага ётқизилган 103 пациент жалб қилинди. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Одам иммунологияси ва геномикаси институтининг иммуноморфология лабораториясида беморларнинг қонини иммунологик текшириш ишлари олиб борилди. Қондаги интерферон (ИНФ-а, ИНФ- γ), цитокинлар (ИЛ4, ИЛ18) ва биокимёвий тестлар кўрсаткичлари ўрганилди.

SARS-COV-2 пневмонияси ва 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда умумий билирубин ИЛ-4 ($r=-0,30$) ва TNF- γ - $r=-0,34$ билан сезиларли салбий боғлиқлик фонида, диабетоген цитокин-ИЛ-18- $r=0,42$ билан юқори муносабатга эга. Бунда билирубиннинг боғланмаган фракцияси, умумий билирубин каби ИЛ - 4 ($r=-0,22$) ва TNF- γ $r=-0,34$ билан сезиларли салбий муносабатларга эга, ИЛ-18- $r=0,34$ билан сезиларли ижобий боғлиқликка эга.

Калит сўзлар: SARS CoV-2, пневмония, 2-тоифа қандли диабет, пневмония, интерферон, цитокин

Актуальность. Коронавирусная болезнь 2019 года (СОВИД-19) — это недавно признанное инфекционное заболевание, вызванное тяжелым острым респираторным синдромом коронавирусом 2 (САРС-СоВ-2), которое недавно было объявлено пандемией [13]. Количество летальных исходов от СОВИД-19 растет. По состоянию на 21 апреля 2020 г. во всем мире было подтверждено 2 397 217 пациентов, 162 956 человек умерли. Всего в Китае диагностировано 84 250 случаев, из которых 4642 умерли [14, 8]. Риск СОВИД-19 у пациентов с

диабетом: диабет является одним из наиболее распространенных сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19 и присутствовал примерно у 10% из 7162 пациентов с COVID-19, у которых были сопутствующие заболевания по данным, представленным СДС УСА. Исследования, проведенные в разных частях мира, показали разную распространенность диабета у пациентов с COVID-19. Проспективные данные наблюдений из Великобритании показали неосложненный диабет в 19% из 16 749 случаев COVID-19. Крупнейшее исследование в учреждениях первичной медико-санитарной помощи показало, что диабет присутствует у 9,8% из 121 263 пациентов с COVID-19 [11,9] в Испании. Вопрос о повышенном риске заражения SARS-CoV2 до сих пор не решен, поскольку многие исследования показали одинаковую распространенность диабета среди населения в целом и у пациентов с COVID-19. Существует несколько специфических факторов и механизмов, с помощью которых диабет предрасполагает к инфекциям в целом и может повышать восприимчивость или риск и тяжесть заболевания SARS-CoV-2. Потенциальные механизмы, которые могут повышать восприимчивость к COVID-19 у диабетиков, включают роль гипергликемии, более высокое сродство клеточного связывания и эффективное проникновение вируса, снижение вирусного клиренса, снижение функции Т-клеток, повышенную восприимчивость к гипервоспалению, синдром цитокинового шторма и присутствие сердечно-сосудистых заболеваний [6]. Кроме того, более высокий риск прогрессирования тяжелой пневмонии, вызванной гриппом и SARS-CoV-2, у лиц с СД2 [4, 1] связан с повышенным проникновением вируса, снижением клиренса вируса и повышенным уровнем циркулирующего ИЛ-6 и С-реактивный белок (СРБ) [3]. У людей с СД2 также выше частота тяжелых метаболических осложнений [12] от инфекции SARS-CoV2 и вирусных инфекций ухудшают гипергликемию у людей с диабетом и без него [2,10]. Инфекция также приводит к глубоким изменениям метаболизма всего

организма с вялотекущим воспалением, нарушающим гомеостаз глюкозы и чувствительность к инсулину. Таким образом, неудивительно, что гипергликемия, отличительный признак СД2, связана с нарушением регуляции врожденного и адаптивного (гуморального) иммунного ответа. Однако независимо от того, вызывает ли диабет обострение воспалительной реакции [7,13] или снижение и недостаточность воспалительной реакции [5,14] иммунный клеточный ответ остается недостаточно определенным. Примечательно, что основные причины потенциальных различных эффектов диабетического состояния на воспалительные реакции, вызванные инфекцией, остаются неполными.

САРС-СоВ-2 может вызывать преувеличенные и аберрантные неэффективные иммунные реакции хозяина, которые связаны с острым респираторным дистресс-синдромом. У этих критически больных пациентов, инфицированных СОВИД-19, в большой популяции наблюдались цитокиновые бури, опосредованные перепроизводством провоспалительных цитокинов. Преувеличенные иммунные реакции приводят к долговременному повреждению легких и фиброзу, вызывая функциональную инвалидность, снижение качества жизни и даже смерть [15].

Целью настоящего исследования. Исследование интерферонов, цитокинов и биохимических медиаторов воспаления в крови в ассоциации с COVID-19 и сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы. В исследование было включено 103 пациентов, госпитализированных по поводу САРС-СоВ-2 пневмонии в Бухарской областной инфекционной больнице, которую переорганизована в Ковид-центр. Из всех госпитализированных по поводу САРС-СоВ-2 пневмонии на фоне СД 2-типа, больных с тяжелой формой пневмонии составило -35 (1-группа), со средней тяжестью- 33 (2-группа). Группу сравнения (3-группа) составили 35

пациентов с САРС-СоВ-2 пневмонией не страдающих СД. Контрольную группу составили 30 здоровых людей соответствующего возраста.

Иммунологические исследования крови больных проводились в лаборатории иммуноморфологии института иммунологии и геномики человека АН РУз. Изучены показатели интерферонного (ИНФ- α ИНФ- γ) статуса в крови. Тест-система использована производителем ЗАО «Вектор Бест» (СПб). Определение уровня цитокинов проводили согласно прилагаемой инструкции. Принцип работы набора согласно прилагаемой инструкции. В наборе использован «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации этого варианта использованы по два моноклональных антитела с различной эпитопной специфичностью к изучаемым цитокинам. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе конъюгировано с пероксидазой. На первой стадии анализа, содержащийся в калибровочных и исследуемых пробах, связывается с антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. На второй стадии анализа, иммобилизованный интерлейкин взаимодействует с конъюгатом вторых антител - пероксидазой. Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству интерлейкина в исследуемом образце.

Во время инкубации с субстратной смесью происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся меченых антител. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация соответствующего интерлейкина в определяемых образцах.

Средний возраст больных 1-группы составил $60,2 \pm 2,2$ года, у пациентов 2-группы- $50,0 \pm 2,0$ года, а в группе сравнения- $52,4 \pm 2,0$ года. В контроле средний возраст составил $54,0 \pm 2,0$ года.

Среднее время пребывания в стационаре составило у пациентов: 1-группы- $8,7 \pm 0,47$ дней, 2-группы - $6,4 \pm 0,26$ дней, 3-группы- $10,6 \pm 0,45$ дней.

Результаты. Корреляция – это согласованное изменение переменных. Более точно, корреляция- это согласованность распределений наблюдаемых переменных. Основными показателями корреляции являются сила, направление и надежность (достоверность) связи. Сила связи определяется по абсолютной величине корреляции (меняется от 0 до 1). Направление связи определяется по знаку коэффициента корреляции: положительный коэффициент – связь прямая; отрицательный – связь обратная. Надежность связи определяется p-уровнем статистической значимости (чем меньше p-уровень, тем выше статистическая значимость или достоверность связи) [15].

Для разработки более информативных клинических и лабораторных показателей крови у пациентов с ассоциацией САРС-СоВ-2 пневмонии и СД 2 типа важно изучение их взаимосвязи, что определяет прогноз основного заболевания.

С целью изучения взаимосвязи интерферонов и цитокинов крови с показателями общего анализа и биохимического анализа крови у пациентов с ассоциацией САРС-СоВ-2 пневмонии и СД 2 типа проводили расчет их корреляции.

В результате расчета выявили очень высокую отрицательную взаимосвязь между:

- связанной фракции билирубина и ИНФ-а-($p=-0,95$),
- связанной фракции билирубина и ИЛ-4-($p=-0,76$), на фоне высокой

положительной связи между:

- связанной фракции билирубина и ИНФ-у-($p=0,77$), рис.1.

Полученные данные показывают влияние САРС-СоВ-2 вируса на обмен билирубина у пациентов с СД 2 типа.

В исследовании у пациентов данной группы средняя концентрация связанной фракции билирубина в среднем составила $6,22 \pm 0,34$ ммоль/л (мин-4,0 ммоль/л; -мах-8,9 ммоль/л).

Высокая положительная зависимость связанной фракции билирубина с ИНФ- γ позволяет заключению о том, что чем выше уровень связанной фракции билирубина у пациентов с САРС-СоВ-2 пневмонии и СД 2 типа, тем больше повышен уровень ИНФ- γ , и наоборот. Отсутствие связанной фракции билирубина показывает низкий иммунитет, что было характерно в наших исследованиях для пациентов данной группы.

Рисунок 1. Корреляционные связи билирубина с интерферонами и цитокинами при САРС-СОВ-2 пневмонии при ассоциации с сахарным диабетом 2 типа

У больных с САРС-СоВ-2 пневмонии и СД 2 типа, общий билирубин имеет высокую связь с диabetогенным цитокином-ИЛ-18- $r=0,42$, на фоне заметной отрицательной связи с ИЛ-4 ($r=-0,30$) и ИНФ- γ - $r=-0,34$. При этом свободная фракция билирубина также как общий билирубин имеет заметные отрицательные связи с ИЛ-4 ($r=-0,22$) и ИНФ- γ - $r=-0,34$, положительная заметная связь имеет с ИЛ-18- $r=0,34$, рис.5.1.

Важно отметить, что ИНФ- α имеет связь только со связанной фракцией билирубина ($r=-0,95$), и её концентрация не зависит от уровня общего билирубина и свободной его фракции.

Анализ корреляции ИНФ-а показал высокую отрицательную связь его с уровнем кальция в крови ($r=-0,40$) и заметную отрицательную связь с калием в крови ($r=-0,33$), рис.5.2.

Рисунок 2. Корреляционные связи интерферона альфа при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа

При этом возник вопрос: какова роль ИНФ-а в реализации реологии крови при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа?

Установленная высокая отрицательная связь ИНФ-а с уровнем кальция в крови следовала изучению его связи с показателями коагулограммы в данном случае. Корреляция показала заметные положительные связи ИНФ-а с:

- количеством тромбоцитов $r=0,30$;
- уровнем фибриногена $r=0,30$;
- началом ВСК $r=0,30$, на фоне заметной отрицательной связи ИНФ-а с МНО $r=-0,30$, рис.5.3.

Рисунок 3. Корреляционные связи интерферона альфа при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа

Следовательно, при САРС-СОВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа для своевременной диагностики и прогноза исхода состояния получается возможность ориентира по МНО, при этом повышение МНО сопровождается снижением уровня ИНФ-α, и наоборот, низкий уровень ИНФ-α прогнозирует повышение МНО.

Анализ корреляции уровня ИНФ- γ с биохимическими показателями крови показал наличие заметных отрицательных связей с:

- СОЭ- $p=-0,30$;
- общим билирубином- $p=-0,33$;
- свободной фракцией билирубина- $p=-0,33$;
- прокальцитонином- $p=-0,30$;

-началом ВСК- $r=-0,30$ на фоне высокой положительной связи со связанной фракцией билирубина- $r=0,77$, рис.5.4.

Рисунок 4. Корреляционные связи интерферона гамма при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа

Выявленные связи ИНФ- γ показывают его участие в системе обмена билирубина и реологии крови. Чем больше СОЭ и гипербилирубинемия, тем меньше уровня ИНФ- γ , и наоборот. А также время начала свёртывания крови заметно отрицательно зависит от уровня ИНФ- γ в крови и наоборот.

Заметная отрицательная его связь с ПКТ в крови доказывает защиту от вторичного наслоения бактериальной инфекции у пациентов с САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа.

Таким образом, при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа необходимо изучение интерферонового статуса, что позволяет прогнозированию исхода заболевания и выбору тактики ведения пациентов.

Анализ уровня провоспалительного ИЛ-4 и диabetогенного ИЛ-18 у пациентов при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа показал наличие заметных положительных его связей с МНО и началом ВСК, что составляет $r=0,3$ и $r=0,31$ соответственно, рис.5.5.

Рисунок 5. Корреляция ИЛ-4 при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа

А также ИЛ-4 имеет заметные противоположные связи с:

-уровнем общего билирубина- $r=-0,3$;

-Д-димер- $r=-0,3$;

-ПКТ- $r=-0,33$, на фоне высокой отрицательной связи со связанной фракцией билирубина- $r=-0,76$, рис.5.5.

Следовательно, полученные данные позволили заключению о том, что при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа снижение и/или отсутствие связанной фракции билирубина в крови свидетельствует о повышении в крови провоспалительного цитокина-ИЛ-4.

Анализ взаимосвязи диabetогенного цитокина при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа показал заметные его положительные связи с:

-свободной фракцией билирубина- $r=0,30$;

-концентрацией калия в крови – $r=0,30$

-концентрацией Д- димера- $r=0,34$, при высокой положительной связи с уровнем общего билирубина - $r=0,43$, рис.5.6.

Рисунок 6. Корреляция ИЛ-18 при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа

Диabetогенный цитокин при САРС-СоВ-2 пневмонии в ассоциации с СД 2 типа имеет также заметные отрицательные связи с уровнем:

-общего белка крови- $r=-0,30$;

-мочевины в крови- $r=-0,30$;

-фибриногена-- $r=-0,30$.

Заключение. Полученные связи показывают влияние СД 2 типа на течение САРС-СоВ-2 пневмонии таким образом: снижение ИЛ-18 способствует развитию гипопроteinемии, уремии и гиперкоагуляции и наоборот. Поэтому,

при ведении пациентов с SARS-CoV-2 пневмонии, важен учет не только ИЛ-6, но и ИЛ-4 и ИЛ-18.

Литература

1. Aslonova Marjona Ramazonovna. (2023). IFN- γ STATUS IN PATIENTS WITH SARS-CoV-2 AND TYPE 2 DIABETES. *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies*, 2(11), 5–6. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/scms/article/view/2799>
2. Chen Zh, Wu C, Wang H, Yu Zh, Sun Z. The impact of COVID-19 on blood glucose: a systematic review and meta-analysis. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2020;11:574541.
3. Guo W, Li M, Dong Y, et al. Diabetes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID-19. *Diabetes Metab Res Rev*. 2020;36(7):e3319. 10.1002/dmrr.3319
4. Gupta R, Ghosh A, Singh AK, Misra A. Clinical considerations for patients with diabetes in times of COVID-19 epidemic. *Diabetes Metab Syndr*. 2020;14(3):211–212.
5. Lee YH, Kim SR, Han DX, et al. Senescent T Cells predisposed the development of hyperglycemia in humans. *Diabetes*. 2019;68(1):156–162.
6. Muniyappa R, Gubbi S. COVID-19 pandemic, coronavirus, and diabetes mellitus. *Am J Physiol Endocrinol Metab* (2020) 318(5):E736–E41. 10.1152/azhpendo.00124.2020
7. Nyambuya TM, Dlodla PV, Mhinwa V, Nkambule BB. T-cell activation and cardiovascular risk in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *Clin Immunol*. 2020;210:108313.
8. Облокулов, А. Р., & Ниёзов, Г. Е. (2020). Слинисал анд епидемиологисал чарактеристисс оф пациентс витх COVID-19. *Интернационал Жоурнал оф Пхармасеутисал Ресеарч*, 3749-3752.

9. Облокулов, А. Р., Хусенова, З. З., & Ергашев, М. М. (2021). Просалситонин ас ан индисатор оф антибастериал тхерапй ин совид-19. Анналс оф тхе Романиан Сосиетй фор Селл Биологй, 5220-5224.
10. Облокулов, А. Р., Ниёзов, Г. Е., Елмуродова, А. А., & Орифов, Д. У. (2020). Слинисал чарактеристисс оф пациентс витх СОВИД-19.Интердисциплинарй Аппроачес то Медисине,1(2), 40-43.
11. World Health Organization Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) situation report – 92.
12. Ильин В.П. Корреляционный анализ количественных данных в медико-биологических исследованиях// Бюллетень ВСНЦ СО РАМН- 2013,-№4(92)-с.125-130]
13. Аслонова , М.Р. 2023. ОЦЕНКА ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2, 3 [2] (окт. 2023), 196–202.
14. Aslonova Marjona Ramazonova. (2023). Correlation Relationship of Interferons, Cytokines with Biochemical Mediators of Inflammation in The Blood in The Association of Covid-19 and Type 2 Diabetes. *Texas Journal of Medical Science*, 26, 70–77. <https://doi.org/10.62480/tjms.2023.vol26.pp70-77>
15. Облокулов, А. Р., Ниезов, Г. Э., & Ражабов, А. Р. (2021). Совид-Ассоциированная Коагулопатия У Пациентов Новой Коронавирусной Инфекции. Сентрал асиан жоурнал оф медисал анд натурал ссиенсес, 124-130.
16. Облокулов А.Р., Холов Ё.А., Жалилова А.С. СОВИД-19 инфекцияси тасдиқланган беморларнинг микробиологик параметрлари. // Новый День в Медицине. 2022 -2 (40) 363-369 б.